

**O`ZBEKISTONDA OLIY TA`LIM MUASSASALARIGA MOLIVAVIY
MUSTAQILLIK BERISH ASOSLARI**

Salixov Saidamir Alisher o`g`li

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi
huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi dotsenti, PhD
saidamir.solihov@mail.ru
+998 90 326 1696

Mirzayev Sardor Mahammadiyevich

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi
huzuridagi Biznes va tadbirkorlik oliy maktabi tinglovchisi
+998 91 531 00 92

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18322461>

Annotatsiya

Mazkur maqolada O`zbekistonda oliy ta`lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berishning iqtisodiy va institutsional asoslari tahlil qilingan. Oliy ta`lim tizimida moliyaviy mustaqillikni joriy etish zarurati, uning asosiy shakllari hamda amaliy mexanizmlari yoritilgan. Shuningdek, moliyaviy mustaqillikning oliy ta`lim muassasalari faoliyati samaradorligiga, moliyaviy barqarorligiga va ta`lim sifati oshishiga ta`siri asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari oliy ta`lim tizimini boshqarishda moliyaviy mustaqillikni kengaytirish bo`yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Kalit so`zlar: oliy ta`lim, moliyaviy mustaqillik, moliyaviy boshqaruv, byudjetdan tashqari mablag`lar, ta`lim samaradorligi.

Аннотация

В статье анализируются экономические и институциональные основы предоставления финансовой самостоятельности высшим учебным заведениям в Узбекистане. Рассмотрена необходимость внедрения финансовой автономии в системе высшего образования, ее основные формы и механизмы реализации. Обосновано влияние финансовой самостоятельности на эффективность деятельности вузов, их финансовую устойчивость и повышение качества образования. Результаты исследования могут быть использованы при разработке научно-практических рекомендаций по расширению финансовой автономии высших учебных заведений.

Ключевые слова: высшее образование, финансовая самостоятельность, финансовое управление, внебюджетные средства, эффективность образования.

Abstract

ITALY

ITALY

This article analyzes the economic and institutional foundations of granting financial autonomy to higher education institutions in Uzbekistan. The necessity of introducing financial autonomy in the higher education system, its main forms and implementation mechanisms are examined. The impact of financial independence on the efficiency of universities, their financial sustainability, and the improvement of education quality is substantiated. The research findings can be used to develop scientific and practical recommendations for expanding the financial autonomy of higher education institutions.

Keywords: higher education, financial autonomy, financial management, extra-budgetary funds, education efficiency.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda oliy ta‘lim tizimini tubdan isloh qilish, uning raqobatbardoshligini oshirish va xalqaro standartlarga moslashtirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Mazkur jarayonda oliy ta‘lim muassasalarining moliyaviy mustaqilligini ta‘minlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. An‘anaviy markazlashgan moliyalashtirish tizimi oliy ta‘lim muassasalarining tashabbuskorligi va resurslardan samarali foydalanish imkoniyatlarini cheklab kelgan. Shu sababli, oliy ta‘lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish orqali ularning moliyaviy boshqaruvini takomillashtirish, byudjetdan tashqari manbalarni keng jalb etish va ta‘lim xizmatlari sifatini oshirish zarurati yuzaga kelmoqda. Ushbu maqolada aynan ushbu masalalar ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Asosiy qism

Moliyaviy mustaqillik oliy ta‘lim muassasalarining o‘z moliyaviy resurslarini mustaqil shakllantirish, taqsimlash va ulardan foydalanish huquqiga ega bo‘lishini anglatadi. Bu jarayonda oliy ta‘lim muassasalari davlat byudjeti mablag‘laridan tashqari, kontrakt to‘lovlari, ilmiy grantlar, xo‘jalik faoliyati daromadlari va homiylik mablag‘larini jalb etish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Moliyaviy mustaqillikning joriy etilishi oliy ta‘lim muassasalarining bozor talablariga moslashuvchanligini oshiradi, ularni innovatsion faoliyatga undaydi hamda ta‘lim xizmatlari sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

O‘zbekistonda oliy ta‘lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish quyidagi asosiy yo‘nalishlar orqali amalga oshirilmoqda:

Mazkur yo‘nalishlar oliy ta‘lim muassasalarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga va davlat byudjetiga bo‘lgan qaramlikni kamaytirishga xizmat qiladi. Moliyaviy mustaqillik oliy ta‘lim muassasalarining boshqaruv samaradorligini oshiradi. Mustaqil moliyaviy qarorlar qabul qilish imkoniyati resurslardan oqilona foydalanish, xarajatlarni optimallashtirish va daromadlarni ko‘paytirishga zamin yaratadi. Shuningdek, moliyaviy mustaqillik professor-o‘qituvchilarni rag‘batlantirish, moddiy-texnik bazani rivojlantirish va ilmiy faoliyatni qo‘llab-quvvatlash imkoniyatlarini kengaytiradi. Natijada ta‘lim sifati va ilmiy salohiyat oshadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda oliy ta‘lim muassasalariga moliyaviy mustaqillik berish oliy ta‘lim tizimini modernizatsiya qilishning muhim sharti hisoblanadi. Moliyaviy mustaqillik oliy ta‘lim muassasalarining iqtisodiy barqarorligini ta‘minlash, boshqaruv samaradorligini oshirish va ta‘lim sifatini yaxshilashga xizmat qiladi.

Mazkur jarayonni yanada rivojlantirish uchun moliyaviy boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish, byudjetdan tashqari daromad manbalarini kengaytirish hamda moliyaviy shaffoflikni kuchaytirish zarur. Ushbu yondashuvlar O‘zbekistonda raqobatbardosh va barqaror oliy ta‘lim tizimini shakllantirishga xizmat qiladi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (2020-yil 23-sentabr, O'RQ-637)
3. O'zbekiston Respublikasining "Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida"gi Qonuni
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son Farmoni
5. "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5847-son Farmoni
7. "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to'g'risida"
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3775-son Qarori
9. "Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"
10. Xudoyqulov S.K. Oliy ta'lim tizimida moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish. – Toshkent, 2019.
11. G'afurov U.V. Ta'lim tizimini moliyalashtirishning iqtisodiy mexanizmlari. – Toshkent, 2020.
12. Mexmonov S.U. Oliy ta'lim muassasalarining iqtisodiy samaradorligini oshirish yo'llari. – Toshkent, 2018.

